

ВЕСТНИК
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОСВЕЩЕНИЯ
серия:
ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

BULLETIN OF THE STATE UNIVERSITY OF EDUCATION
series:
HISTORY AND POLITICAL SCIENCES

**Название журнала до сентября 2023 г.: Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: История и политические науки**

Рецензируемый научный журнал. Основан в 1998 г.

Журнал «Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки» включён в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации (См.: Список журналов на сайте ВАК при Минобрнауки России) по историческим наукам и политологии: 5.6.1. – Отечественная история (исторические науки); 5.6.2. – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки); 5.6.5. – Историография, источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки); 5.5.4. – Международные отношения (политические науки)

The peer-reviewed journal was founded in 1998

«Bulletin of the State University of Education. Series: History and Political Sciences» is included by the Supreme Certifying Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation into “the List of leading reviewed academic journals and periodicals recommended for publishing in corresponding series basic research thesis results for a Ph.D. Candidate or Doctorate Degree” (See: the online List of journals at the site of the Supreme Certifying Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation) in Historical Sciences and Politology: 5.6.1. – Domestic history (historical sciences); 5.6.2. – Global history (historical sciences); 5.6.5. – Historiography, source-study and methods of historical research (historical sciences); 5.5.4. – International relations (political sciences).

ISSN 2949-5156 (print)

ISSN 2949-5164 (online)

№ 4 / 2023

Учредитель журнала
«Вестник Государственного университета просвещения»
Серия: История и политические науки»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет просвещения»

Выходит 5 раз в год

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Багдасарян В. Э. – д-р ист. наук, проф., ГУП

Заместитель главного редактора:

Волобуев О. В. – д-р ист. наук, проф., ГУП

Ответственный секретарь:

Федорченко С. Н. – д-р полит. наук, доц., ГУП

Члены редакционной коллегии:

Воронин С. А. – д-р ист. наук, проф., Российский университет дружбы народов (г. Москва);

Гайдук В. В. – д-р полит. наук, канд. юрид. наук, проф., Башкирский государственный университет (г. Уфа);

Гонзалез Дж. – доктор наук, Исторический научный центр Рожкова (Австралия);

Ершов В. Ф. – д-р ист. наук, проф., ГУП;

Журавлев В. В. – д-р ист. наук, проф., ГУП;

Захаров В. Н. – д-р ист. наук, проф., Институт российской истории РАН;

Каширина Т. В. – д-р ист. наук, доц., Дипломатическая академия МИД России (г. Москва);

Ковалев В. А. – д-р полит. наук, проф., Сыктывкарский государственный университет;

Михайловский Ф. А. – д-р ист. наук, проф., Московский городской педагогический университет;

Наталици М. – д-р ист. наук, проф., Университет Сиена (Италия);

Панкратов С. А. – д-р полит. наук, проф., Волгоградский государственный университет;

Саква Р. – доктор наук, профессор, Университет Кент (Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии);

Смоленский Н. И. – д-р ист. наук, проф., ГУП (научный руководитель журнала);

Сулакшин С. С. – д-р полит. наук, д-р физ.-мат. наук, проф., Центр научной политической мысли и идеологии;

Феофанов К. А. – д-р полит. наук, проф., Дипломатическая академия МИД России (г. Москва);

Фукс А. Н. – д-р ист. наук, проф., ГУП

Штоль В. В. – д-р полит. наук, проф., Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ) (г. Москва)

ISSN 2949-5156 (print)

ISSN 2949-5164 (online)

Рецензируемый научный журнал «Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки» – печатное издание, публикующее статьи российских и зарубежных учёных по историографии, источниковедению, истории России, всеобщей истории и политологии.

Журнал адресован российским и зарубежным историкам и политологам, докторантам, аспирантам и всем, интересующимся достижениями исторической и политической науки.

Журнал «Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-73347.

**Индекс серии «История и политические науки»
по Объединённому каталогу «Пресса России» – 40712**

Журнал включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), имеет полнотекстовую сетевую версию в интернете на платформе Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), с августа 2017 г. на платформе Научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» (www.cyberleninka.ru), а также на сайтах Государственного университета просвещения (www.istpolitmgou.ru; www.journals-gup.ru).

При цитировании ссылка на конкретную серию «Вестника Государственного университета просвещения» обязательна. Публикация материалов осуществляется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY).

Ответственность за содержание статей несут авторы. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редколлегии серии. Рукописи не возвращаются.

Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. 2023. № 4. 132 с.

© Государственный университет просвещения, 2023.

Адрес редакции:

г. Москва, ул. Радио, д.10А, офис 98

тел. (495) 780-09-42 (доб. 6101)

e-mail: info@vestnik-mgou.ru

сайты: www.istpolitmgou.ru; www.journals-gup.ru

**Founder of journal «Bulletin of the State University of Education.
Series: History and Political Sciences»
State University of Education**

— Issued 5 times a year —

Editorial board

Editor-in-Chief:

V. E. Bagdasaryan – Doctor of Historical Sciences, Prof., State University of Education

Deputy Editor-in-Chief:

O. V. Volobuyev – Doctor of Historical Sciences, Prof., State University of Education

Executive secretary:

S. N. Fedorchenko – Doctor in Politology, Assoc. Prof., State University of Education

Members of Editorial Board:

S. A. Voronin – Doctor of Historical Sciences, Prof., Peoples' Friendship University of Russia (Moscow);

V. V. Gajduk – Doctor of Political Sciences, Ph.D. in Law, Prof., Bashkir State University, Ufa;

J. González – Doctor of Science, Rozhkov Historical Research Centre (Australia);

V. F. Ershov – Doctor of Historical Sciences, Prof., State University of Education;

V. V. Zhuravlev – Doctor of Historical Sciences, Prof., State University of Education;

V. N. Zakharov – Doctor of Historical Sciences, Prof., Institute of Russian History, RAS;

T. V. Kashirina – Doctor of Historical Sciences, Assoc. Prof., Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry (Moscow);

V. A. Kovalyov – Doctor of Political Sciences, Prof., Syktyvkar State University;

F. A. Mikhailovsky – Doctor of Historical Sciences, Prof., Moscow City Pedagogical University;

M. Natalici – Ph.D., Prof., University of Siena (Italy);

S. A. Pankratov – Doctor of Political Science, Prof., Volgograd State University;

R. Sakwa – Ph.D., Prof., University of Kent, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

N. I. Smolensky – Doctor of Historical Sciences, Prof., State University of Education (Scientific Consultant of Bulletin)

S. S. Sulakshin – Doctor of Politology, Doctor of Physics and Mathematics, Prof., Center of Scientific Political Thought and Ideology (Moscow);

K.A. Feofanov – Doctor of Political Sciences, Prof., Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow);

A. N. Fuks – Doctor of Historical Sciences, Prof., State University of Education

V. V. Stol' – The Institute of CIS countries (Institute of Diaspora and integration) (Moscow)

ISSN 2949-5156 (print)

ISSN 2949-5164 (online)

The peer-reviewed scientific journal "Bulletin of the State University of Education, series: History and Political Sciences" is a printed edition that publishes articles by Russian and foreign scholars on historiography, source study, the history of Russia, world history and political science.

The journal is aimed at Russian and foreign historians and political scientists, doctoral students, postgraduate students and everyone who is interested in the achievements of historical and political science.

The series "History and Political Sciences" of the Bulletin of the State University of Education is registered in Federal service on supervision of legislation observance in sphere of mass communications and cultural heritage protection. The registration certificate ПИ № ФС77-73347.

Index of the series "History and Political Sciences" according to the Union catalog «Press of Russia» – 40712

The journal is included into the database of the Russian Science Citation Index, has a full text network version on the Internet on the platform of Scientific Electronic Library (www.elibrary.ru), and from August 2017 on the platform of the Scientific Electronic Library "CyberLeninka" (www.cyberleninka.ru), as well as at the site of the State University of Education (www.istpolitmgou.ru; www.journals-gup.ru)

At citing the reference to a particular series of "Bulletin of the State University of Education" is obligatory. Scientific publication of materials is carried out in accordance with the license of Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY).

The authors bear all responsibility for the content of their papers. The opinion of the Editorial Board of the series does not necessarily coincide with that of the author. Manuscripts are not returned.

Bulletin of the State University of Education. Series: History and Political Sciences, 2023, no. 4. 132 p.

© State University of Education, 2023.

The Editorial Board address:

10A Radio st., office 98, Moscow, Russia

Phones: (495) 780-09-42 (add. 6101)

e-mail: info@vestnik-mgou.ru

sites: www.istpolitmgou.ru; www.journals-gup.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕМА НОМЕРА: «КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ»: ФЕНОМЕН ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ОСТРАКИЗМА

*Багдасарян В. Э., Василик В. В., Иерусалимский Ю. Ю., Лантратова Я. В.,
Мякшев А. П., Хазанов А. М., Якунин В. И.* «Культура отмены»: феномен
цивилизационного остракизма. Материалы экспертного круглого стола 6

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Ананьев С. В. Русификация Северо-Западного края в 60-е гг. XIX в.:
особенности имперской политики по обеспечению безопасности в регионе. 36

Багдасарян В. Э., Ларионов А. Э., Шульц Э. Э. Отношение к руководителям СССР
в контексте исторического образования россиян. 44

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Аирафьян К. Э. Хронология открытия и освоения Флориды в XVI в.
Часть 3: Второй этап открытия и освоения Флориды с 1516 по 1520 гг. 53

ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Матвеев С. А. Письма Л. М. Сухотина как исторический источник 70

Гочмурадова Г. Идеал правителя государства в «Шахнаме»: миф о царе Джемшиде ... 81

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Гребенникова Е. И. Ближний Восток в политологическом дискурсе российских
исследователей 86

Шмелева Н. В. Франция и Африка: сложные отношения, туманные перспективы ... 94

Гонсалес Седилло Х. И. Иберосфера как испанский праворадикальный
колониалистский подход к международным отношениям. 109

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО

Шагун Г. Е. Влияние институтов гражданского общества на диаспоральную
политику России 120

CONTENT

THEME OF THE ISSUE: "CANCEL CULTURE":

A CIVILIZATIONAL OSTARCISM PHENOMENON

V. Bagdasaryan, V. Vasilik, Yu. Ierusalimsky, Y. Lantratova, A. Myakshev, A. Khazanov, V. Yakunin. "Cancel Culture": A Civilizational Ostarcism Phenomenon. Materials of the Expert Round Table 7

DOMESTIC HISTORY

S. Ananyev. Russification of the Northwestern Region in the 1860s: Features of Imperial Politics Aimed at Ensuring the Region Security 36

V. Bagdasaryan, A. Larionov, E. Shultz. Attitude Towards the Leaders of the USSR in the Context of the Historical Education of the Russians 44

WORLD HISTORY

K. Ashrafyan. Chronology of the Discovery and Development of Florida in the 16th Century. Part 3: The Second Stage of the Discovery and Development of Florida from 1516 to 1520. . . . 53

HISTORIOGRAPHY, SOURCE STUDY AND METHODS OF HISTORICAL RESEARCH

S. Matveev. L. M. Sukhotin's Correspondence as a Historical Source 70

G. Gochmyradova. The Perfect Ruler of the State in the "Shahnameh": The Myth of King Jamshid 81

POLITICAL SCIENCES / INTERNATIONAL RELATIONS

E. Grebennikova. The Middle East in the Discourse of Russian Political Scientists 86

N. Shmeleva. France and Africa: Complicated Relations, Vague Prospects 94

J. I. Gonzalez Cedillo. Iberosfera as the Spanish Far-Right Colonialist Approach to International Relations 109

TRIBUNE YOUNG SCIENTIST

G. Shagun. The Influence of Civil Society Institutions on the Diaspora Policy of Russia . . . 120

УДК 27, 93, 94

DOI: 10.18384/2949-5164-2023-4-53-69

ХРОНОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ФЛОРИДЫ В XVI В. ЧАСТЬ 3: ВТОРОЙ ЭТАП ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ФЛОРИДЫ С 1516 ПО 1520 ГГ.

Ашрафьян К. Э.

Независимый исследователь

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Продолжить хронологию открытия и освоения Испанской Флориды в XVI в. Рассмотрены экспедиции с 1516 по 1520 гг.

Процедура и методы. В работе использованы оцифрованные архивные документы Архива Индий (AGI), научные публикации по археологии, биоархеологии, антропологии американских учёных из университетов Флориды, таких, как В. Марквардт, Дж. Миланич, Д. Ворс, и др. научные материалы из ежеквартального журнала «The Florida Historical Quarterly». Также использовались карты и экспонаты, сфотографированные автором в музеях Флориды. Методологической основой исследования являются принципы историзма, объективности и системности.

Результаты. Подробно рассмотрены экспедиции 1516–1520 гг. освоения Флориды, открытой в 1513 г., и события, происходящие в Вест Индии и Старом Свете.

Теоретическая и/или практическая значимость. Впервые в российской исторической науке последовательно выстраивается хронология открытия и освоения Флориды, открытой испанцами в 1513 г. Данная работа будет полезна при составлении спецкурса по открытию и освоению большой территории североамериканского континента, называемого «Испанской Флоридой».

Ключевые слова: Флорида, Хуан Понсе де Леон, Фердинанд II Арагонский, Диего Колумб, Диего Мируэло, племена Флориды, Карл V, Диего Веласкес, Сиснерос, Алонсо де Суасо, власть четырёх, иеронимиты, Алонсо де Пинеда, Грихальва, Франсиско де Кордова, Антон де Аламинос, аборигены Северной Америки

Благодарности. Большая благодарность Джону Ворсу (J. Worth), Джеральду Миланичу (J. T. Milanich) и Вильяму Марквардту (W. H. Marquardt) за взаимодействие со мной и рекомендации, их огромную работу в вопросе изучения открытия и освоения Флориды.

CHRONOLOGY OF THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF FLORIDA IN THE 16TH CENTURY. PART 3: THE SECOND STAGE OF THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF FLORIDA FROM 1516 TO 1520

K. Ashrafyan

Independent researcher

Moscow, Russian Federation

Abstract

Aim. To continue the complete chronology of the discovery and development of Spanish Florida in the 16th century. This article review and discusses the expeditions from 1516 to 1520.

Methodology. The article uses digital copies of the documents from the Archive of the Indies (AGI), scientific publications on archaeology, bioarchaeology and anthropology of such American scientists from Florida universities as W. Marquardt, J. Milanich, J. Worth, as well as the scientific materials from the quarterly journal "The Florida Historical Quarterly". Maps and exhibits photographed by the author in Florida museums were also used. The methodological basis of the research is the principles of historicism, objectivity, and consistency.

Results. The expeditions (1516–1520) of the development of Florida, discovered in 1513, and the events taking place in the West Indies and the Old World are examined in detail.

Research implications. For the first time in Russian historical science, the chronology of the discovery and development of Florida, discovered by the Spaniards in 1513, is consistently built. The work is of practical importance for compiling a special course on the discovery and development of a large territory of the North American continent called "Spanish Florida".

Keywords: Florida, Juan Ponce de Leon, Ferdinand II of Aragon, Diego Miruelo, tribes of Florida, Pleitos Colombinos, Charles V, Diego Velazquez, Francisco Jimenez de Cisneros, Alonso de Suazo, Four Hieronymites, Alonso de Pineda, Grijalva, Francisco de Cordoba, Anton de Alaminos

Acknowledgments. I would like to express my gratitude to John Worth, Jerald Milanich and William H. Marquardt for their cooperation and recommendations, for their extensive work on the study of the history of Florida.

Введение

Продолжим составление полной хронологии открытия и освоения Испанской Флориды в XVI в.¹

Большой вклад в понимание причинно-следственных связей и событий в Вест-Индии и Европе внесли российские учёные-американисты, включая Э. Г. Александренкова, Ю. Г. Акимова и А. Ф. Кофмана. Большой интерес представляют труды по истории Испании Х. Томаса и Х. Лалагуны для изучения причинно-следственных связей в политике Испанских королевств и местной власти в Вест-Индии. В результате выявлены связи между событиями, связанными с открытием и освоением Флориды, а также событиями в Европе и Вест-Индии, которые ранее были малоизвестны или частично отражены.

¹ См.: Ашрафян К. Э. Хронология открытия и освоения Флориды в XVI в. Часть 1: Введение в хронологию открытия, освоения и христианизации Флориды в XVI в. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2023. № 2. С. 86–98; Ашрафян К. Э. Хронология открытия и освоения Флориды в XVI в. Часть 2: Первый этап открытия и освоения Флориды с 1513 по 1516 гг. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2023. № 3. С. 65–78.

1516–1520 гг.**Второй этап открытия и освоения
Флориды**

Время нестабильности королевской власти в Испании (1516–1519 гг.) началось со смертью «католического короля» Фердинанда II Арагонского¹ 23 января 1516 г. [3].

**Влияние событий престолонаследия
в Испании на испанские королевства**

22 января 1516 г., за день до смерти, Фердинанд II Арагонский написал своё последнее завещание. В завещании умирающий король завещал престол своей недееспособной дочери Хуане I Безумной, а также назвал своего внука Дона Карлоса (Карла Гентского) (*príncipe Carlos*), сына Хуаны, губернатором и администратором (*gobernador y administrador*) королевства Кастилия и Леон и генерал-губернатором (*gobernador general*) всех остальных своих королевств (т. е. королевства Арагон и других территорий, которых было много – ведь именно Фердинанд был «первым архитектором единой Европы»). Своего незаконнорожденного сына Алонсо Арагонского, который являлся епископом Сарагосы, Фердинанд II назначил регентом королевства Арагон до прибытия Дона Карлоса.

После смерти Фердинанда II Арагонского в Испанских королевствах власть перешла к кардиналу Сиснеросу (*Francisco Jiménez (Ximenes) de Cisneros*)², регенту Хуаны I Кастильской (Безумной).

Наступило нестабильное и трудное время для центральной власти. Кортесы Арагона не хотели видеть Хуану I на престоле Арагонского Королевства.

После переписки с кардиналом Сиснеросом 16-летний Карл, находящийся во Фландрии, и посоветовавшись со своими

советниками, написал 21 марта 1516 г., что он берёт на себя королевские титулы, которые наследовала его мать в виду неспособности управлять государственными делами: «Донья Хуана и дон Карлос, их сын, королева и король Кастилии, Леона, Арагона, Обеих Сицилий, Иерусалима, Наварры, Гранады, Толедо, Валенсии, Галиции, Майорки, Севильи, Сардиния, Кордова, Корсега, Мурсия, Хаэн, Алгарви, Альхесирас, Гибралтар, Канарские острова, острова, Индия и материковая часть Океана, графы Барселоны, лорды Бискайи и де Молина, герцоги Афины и Неопатриа, графы Руисельон и Серданья, маркизы Ористан и Гочиано, эрцгерцоги Австрии, герцоги Бургундии и Брабанта, графы Фландрии, Тироля и т. д.».

Важно отметить: Кортесы Королевства Кастилия никогда не объявляли Хуану недееспособной: у неё сохранялся титул, её имя всегда стояло первым во всех официальных документах. Таким образом, «де-факто» Карл I претендовал на престол всей Испанией.

В мае 1516 г. Королевство Наварра – родина его отца француза Филиппа Красивого – присягнула молодому Карлу как королю³.

Королевский суд Арагона выступил против управления королевы Хуаны I Безумной и принца Карла и постановил, что управлять королевством Арагон в качестве регента королевы может только епископ Сарагосы Алонсо де Арагон, который был незаконным сыном Фердинанда II. 13 мая 1516 г. Карлос официально принял на себя полномочия регента своей матери Хуаны⁴.

С января 1516 г. по ноябрь 1517 г. королевством Кастилия и Леон управлял кардинал Франсиско Хименес де Сиснерос (вплоть до своей кончины), а в королевстве Арагон регентом королевы Хуаны I до приезда Дона Карлоса считался

¹ Лалагуна Х. Испания: История страны. М.: Эксмо, 2009. 352 с.

² Лалагуна Х. Испания: История страны. М.: Эксмо, 2009. 352 с.; Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: АСТ, 2010. 736 с.; Томас Х. Реки Золота. М.: АСТ, 2016. 720 с.

³ Лалагуна Х. Испания: История страны. М.: Эксмо, 2009. 352 с.

⁴ Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: АСТ, 2010. 736 с.

архиепископ Алонсо де Арагон¹. Вскоре после смерти кардинала Сиснероса в королевство Кастилия и Леон прибыл Дон Карлос.

Влияние событий престолонаследия в Испании на Новый Свет

Именно Королевство Кастилия и Леон имело власть над Новым Светом согласно буллам Папы Римского 1493 г. и Тордесильяскому договору с королевством Португалии 1494 г.² Поэтому после смерти в Испании 26 января 1516 г. короля Фердинанда II Арагонского в Новом Свете активизировались сторонники «Дома Колумба». Однако сам Диего Колумб был насильно выслан королём Фердинандом ещё в 1515 г. в Испанию. Местные губернаторы, почувствовавшие свою полную безотчётность и безнаказанность, решили действовать как самостоятельные единицы. Таким образом, наступила новая фаза в освоении Нового Света, который стали осваивать конкистадоры, отправляя экспедиции в соседствующие земли.

Кардинал Сиснерос из-за многочисленных жалоб, приходящих из Вест-Индии на управление в Новом Свете, решил разобраться с ситуацией. Для этого им были отправлены в Новый Свет 4 священника-иеронимита³.

С 1516 по 1519 гг. в Вест-Индии наступила «власть четырёх»: кардинала Алонсо де Суасо, уполномоченного от лица регента (кардинала Сиснероса) провести проверку судей и официальных лиц на Эспаньоле, и 3 иеронимитов (*Orden de San Gerónimo*), Бернардино де Монсакедо, Луиса Фигероа, главы этой миссии,

и Алонсо де Санто-Доминго из Бургоса⁴. Иеронимиты, ознакомившись с положением дел, решили, что при полном отказе от рабства индейцев и использования их труда на энкомьендах усугубится проблема рабочих рук в Вест-Индии.

Влияние событий престолонаследия в Испании на освоение Флориды в Новом Свете со стороны Хуана Понсе де Леона, назначенного в 1514 г. губернатором Флориды и Бимини.

В 1516 г. Хуан Понсе де Леон прибыл в Испанию, т. к. должен был отчитаться об истраченных во время войны с караибскими племенами в 1514–1516 гг. средствах и возврате всего государственного имущества⁵. Однако Де Леону необходимо было озаботиться главным вопросом для дальнейшего освоения открытой им Флориды: подтверждением его эксклюзивного права на заселение Флориды и статуса Аделантадо Флориды новым королём – 16-летним Карлом, или его регентами. Хуан Понсе де Леон ожидал этого момента с конца 1516 г. до середины 1518 г. Уехать из Испании ранее он не мог, т. к. регент нового короля, кардинал Сиснерос, не мог самостоятельно решить этот вопрос. Необходимо было ждать молодого короля Карла, который приехал только в 1517 г. вместе с двором. Поскольку король некоторое время ознакомился с многочисленными делами по управлению Испанией, Хуан Понсе де Леон получил подтверждение своих прав на Флориду только в 1518 г. и лишь после этого смог вернуться домой [3].

Влияние престолонаследия Священной Римской Империи на события в Европе и Испании.

12 января 1519 г. умер Максимилиан I – Император Священной Римской Империи. Также Максимилиан I был от-

¹ Лалагуна Х. Испания: История страны. М.: Эксмо, 2009. С. 153.

² Тордесильяский договор между королями Испании и Португалии о разделе мира 7 июня 1494 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Spain/XV/1480-1500/Ferdi_Isabel/dogovor_tordesiljas_07_06_1494.htm (дата обращения: 11.03.2023).

³ Томас Х. Реки Золота. М.: АСТ, 2016. 720 с.; Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: АСТ, 2010. 736 с.

⁴ Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: Изд. АСТ, 2010. 736 с.

⁵ Кофман А.Ф. Рыцари Нового Света. М.: Пан Пресс, 2006. 200 с.

цом Филиппа I Красивого, который был мужем Хуаны I Кастильской – дочери Фердинанда II Арагонского. Хуана I Кастильская имела сына Карла, жившего и воспитывавшегося во Фландрии. Таким образом, Карл (или Дон Карлос), ставший в 16 лет Карлом I Арагонским, был внуком по отцовской линии умершего Императора Священной Римской Империи, а по материнской линии – внуком Фердинанда II Арагонского. Поскольку Максимилиан I не желал видеть на троне победившего его французского короля Франциска I, то он завещал престол своему внуку Карлу.

Для принятия престола Священной Римской Империи Карлос I отправился после смерти своего деда в Дувр, оставив в королевстве Кастилии наместником Адриана Утрехтского (Адриан Флорензон Буйенс ван Утрехт). Вскоре, 28 июня 1519 г., молодой Карл I был избран германскими курфюрстами королем Германии под именем Карла V, а 23 октября 1520 г. 20-летний Дон Карлос (он же Карл I Арагонский и король Германии) был коронован в Ахене как император Священной Римской империи.

Коронация Карла на Римский престол была неожиданной для Франциска I, считавшего решённым избрание в свою пользу. Франция в одночасье лишалась всех территорий Священной Римской Империи. Все битвы, выигранные Францией, сходили на нет. Это событие также лишило Римского Папу прерогативы назначать и короновать императоров Священной Римской Империи¹. Это повлияло на дальнейшую активизацию пиратских и нелегальных действий кораблей крупного судовладельца из Дьеппа – Жана Анго² в Новом Свете [5] и расцвету «Серебряного Века» пиратства в Атлантике [7].

¹ Томас Х. Реки Золота. М.: АСТ, 2016. 720 с.; Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: АСТ, 2010. 736 с.

² Graveir G. Jean Ango Viconte de Dieppe. Rouen: A. LESTRINGANT, 1903. 50 p.

Экспедиции 1516–1520 гг.

1516 г. Экспедиция Диего Мируэло (Diego Miruelo) является малоизвестной, но очень важной в истории освоения Флориды³.

Воспользовавшись моментом безвластия на престоле испанских королевств, правитель Кубы Д. Веласкес, назначенный наместником губернатора ещё Д. Колумбом в 1512 г., направил на север к берегам Флориды капитана Д. Мируэло, который уже там бывал. Целью малоизвестной экспедиции были исследование уже открытой Флориды и захват индейцев в качестве «живого товара» для работ на энкомьендах Кубы [11, р. 244.].

Именно капитан Д. Мируэло в 1513 г. был послан вице-королём Вест-Индии Д. Колумбом и наместником губернатора Кубы Д. Веласкесом следить за экспедицией Понсе де Леона, который представлял короля Фердинанда II Арагонского, враждующего с Домом Колумбов, и теми открытиями, которая экспедиция может совершить.

В результате слежки корабль Мируэло обнаружил экспедицию Понсе де Леона. Однако во время шторма судно Д. Мируэло потерпело крушение. Понсе де Леон спас почти весь экипаж Мируэло, но вынужден был прервать экспедицию и вернуться со спасёнными моряками и своим экипажем в Вест-Индию [3; 11].

26 сентября 1514 г. Фердинанд II выдал Хуану Понсе де Леону ещё один контракт на заселение и христианизацию аборигенов Бимины и Флориды. Но, прежде чем Понсе де Леон приступил к своей новой задаче колонизации вышеупомянутых мест, 23 января 2016 г. король умер.

В это время Понсе де Леон был в неопределённом состоянии из-за войны с индейцами-караибами: он очистил от индейцев Сан-Хуан (Борикен или Пуэрто-Рико) и ближайшие острова, но не мог полностью прекратить их набеги [4,

³ Milanich J. T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville: University Press of Florida, 1995. 290 p.

с. 349]. Это дало повод «проколумбовскому» губернатору Кубы Д. Веласкесу предположить, что если открытая новая земля Флорида будет исследована и тщательно нанесена на карту и заселена им самим с одобрения Дома Колумбов, то это даст возможность присоединить новую землю под его юрисдикцию.

Поскольку с момента экспедиции Понсе де Леона прошёл уже не один год, а Флорида так и оставалась мало исследованной и незаселённой, то экспедиция Д. Мируэло могла принести свои плоды при согласии на это молодого короля Карла I.

На тот момент никто лучше капитана Мируэло не знал путь к новым землям, которому предстояло снова повторить свой путь и уточнить карту Флориды.

Выход экспедиции состоялся из Гаваны. Команда корабля состояла из тех же людей, что и в шпионской миссии за экспедицией Понсе де Леона, организованной Д. Колумбом в 1513 г. [3; 11].

Д. Мируэло высадился в заливе, который он назвал залив Мируэло (*Bahia de Miruelo*) (другие названия: *Bay of Tocobaga*, или *Espiritu Santo*, или *Bahia Honda*, или *Tampa Bay*) и уточнил карту побережья (ранее в научных кругах считалось, что Мируэло обнаружил Аппалачи Бэй (*Apalachee Bay*) и нанёс на карту Пенсакولا Бэй (*Pensacola Bay*) [15, p. 7, 110, 244]. Уточнение было доказано флоридскими учёными Миланичем и Хадсоном в 1993 г. по описанию, которое соответствовало местности. Расхождение в широтах наблюдалось и ранее при фиксации данных экспедицией Понсе в 1513 г., когда расчёты и путь повторил Д. Пек [3].

В то время эта земля принадлежала индейцам племени токобага (*Tocobaga*) или калуса (*Calusa*) [11; 13; 16].

Это путешествие не было засчитано официальными картографами и королевской властью Испании, а попытки Д. Мируэло нанести что-либо на карту и вписать своё имя были нейтрализованы. У Понсе де Леона были все права,

данные умершим Фердинандом II Арагонским в 1514 г., в которых ясно было указано на то, что Хуан Понсе де Леон является исключительным юридическим лицом, имеющим право заселять и посылать экспедиции к берегам Флориды, и всякий другой человек, попытавшийся заселить новую землю, не будет иметь на это никаких прав. Второй момент заключался в том, что Д. Мируэло представлял Дом Колумбов. А Д. Колумб продолжал судиться с испанской короной и новым императором Священной Римской Империи Карлом V¹ по поводу юрисдикции над землями Вест-Индии. Тяжбы длились в течение многих лет – с 1492 г. до 1541 г., что нашло отражение в судебных книгах под названием *Documentos Los Pleitos Colombinos*².

Ещё момент, связанный с самим Д. Мируэло: он возглавлял экспедицию Айльона в 1524 г. и не смог тогда найти своё же место остановки (залив Мируэло) и сошёл от этого с ума [10, p. 415].

Российский американист Ю. Г. Акимова утверждает, что косвенным доказательством того, что Мируэло занимался привозом индейцев-рабов, могут служить обвинения, выдвинутые в 1517 г. Понсе де Леоном, против губернатора Кубы Д. Веласкеса де Куэльяра, которого он обличил в незаконном захвате и продаже 300 флоридских индейцев (а привезти их на Кубу мог только Мируэло) [1, с. 65]. Эти утверждения имеют право на существование, однако в то же самое время (в 1516 г.) капитан Педро де Салазар привёз рабов-гигантов с другой, Атлантической, части нынешней территории

¹ Император Священной Римской Империи Карл V (Карл V из рода Габсбургов, он же – Карл I Арагонский, он же – Карл Гентский, внук Фердинанда II Арагонского, внук Максимилиана I – императора Священной Римской Империи и сын Хуаны I Кастильской (Безумной) и её мужа, француза Филиппа Красивого.

² Vilar T. V. *Documentos Los Pleitos Colombinos* [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/319139023_Columbus's_Inheritance_A_New_Edition_of_the_Misnamed_Pleitos_Colombinos (дата обращения: 5.12.2022).

США. Так что эти события могли привести к некоей событийной путанице.

Кубинские суда, посланные губернатором Д. Веласкесом, позже обвинялись в транспортировке 300 индейцев с Флориды в качестве рабов. Достоверных данных о точном местонахождении первых пленников нет, но есть документальные свидетельства, что небольшое количество юго-восточных индейцев периодически поставлялось в Гавану в начале-середине XVI в., особенно с побережья залива полуострова Флорида [3].

1517 г. Экспедиция Франциско Эрнандеса де Кордоба (*Francisco Hernandez de Cordoba*)

Поскольку индейцы, неприспособленные к тяжёлым работам на имениях и рудниках колонизаторов Испании и Кубы, быстро гибли, то эномендерос спешно оснащали армады кораблей и отправляли их на поиски новых островов, чтобы захватить тамошних жителей [2].

По приказу и при личном финансировании губернатора Кубы Диего Веласкеса де Куэльяра была снаряжена экспедиция во главе с Франциско Эрнандесом де Кордоба, которого характеризовали как человека «всегда готового ловить и убивать индейцев»¹ [12, р. 50–51]. Экспедиция должна была отправиться на север от о. Куба в сторону Багамских островов, чтобы продолжить исследовать Флориду и близлежащие острова, а также захватить индейцев для использования их на тяжёлых работах и на рудниках.

Д. Веласкес, по его собственным словам, предполагал, что если те острова или земли, которые будут открыты, окажутся настолько удобными и богатыми золотом, что испанцы смогут туда переселиться, то аборигенов на Кубу не везти, а обращать их в христианскую веру на их землях, подобно тому, как это делалось на Испании и Кубе².

Д. Веласкес был ярким сторонником и другом Дома Колумбов и имел свои неудовлетворённые амбиции, пытаясь присоединить Флориду к сфере своих интересов [3].

Первоначальный курс экспедиции указывает на то, что партия Дома Колумбов не могла смириться с открытием роялиста Х. Понсе де Леона, который, открыв Флориду, объявил её принадлежащей «де-юре» напрямую Короне Кастилии. К этому времени Дом Колумбов уже погряз в судебных тяжбах с Коронай, требуя от неё пожизненного признания принадлежности Д. Колумбу всех открытых как островов, так и материковой части Нового Света. Колумб с помощью лояльных к нему судей в Королевстве и судебной системы надеялся объявить все открытые и открываемые земли своей собственностью, несмотря на отказ Кастильской Короны признавать такие притязания. В 1511 г. решением кастильского суда Дому Колумбов были возвращены права на титулы адельантадо и адмирал Индий.

8 февраля 1517 г. экспедиция Ф. Э. де Кордобы в составе 3 кораблей – 2 каравеллы и 1 бригантин³ (рис. 2) – вышла из гавани на северному берегу Кубы, с местным названием Ашаруко⁴, рядом с г. Сан-Кристобаль (современная Гавана) (рис. 1).

Команда (табл. 1) состояла из 110 человек, 7 из которых затем вошли в экспедицию Э. Кортеса [6; 9; 12; 16].

Сильные штормы отклонили корабли с курса, и через 21 день после отплытия испанцы причалили к побережью полуострова Юкатан [12, р. 50].

Попав на новую землю, Эрнандес де Кордоба в присутствии нотариуса Мигеля де Моралеса заявил, что берёт эту землю во владение от имени королевы Хуаны и короля Карла, её сына.

На испанцев несколько раз нападали местные индейцы (на мысах Каточе, Чам-

¹ Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.

² Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. С. 16.

³ Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. 678 с.

⁴ Там же.

Рис. 1 / Fig. 1. Карта экспедиций Ф. Э. де Кордоба 1517 г. и Х. де Грихальва в 1518 г., проходивших с участием лоцмана А. де Аламиноса, бывшего главным лоцманом в экспедиции Хуана Понсе де Леона в 1513 г. / Map of the expeditions of F. E. de Cordoba 1517 and H. de Grijalva in 1518, held with the participation of pilot Anton de Alaminos, who was the chief pilot in the expedition of Juan Ponce de Leon in 1513

Источник: рисунок выполнен автором на современной карте на русском языке

Рис. 2 / Fig. 2. Два вида каравелл и бригантина, которые были распространены в конце XV – начале XVI в. / Two kinds of caravels and brigantines, which were distributed in the late 15th – early 16th centuries.

Таблица 1 / Table 1

**Некоторые участники экспедиции Ф. де Кордобы на основании данных Тола де Хабич /
Some members of the expedition of F. de Cordoba based on data from Tola de Habich**

п/п	Имя	Должность, другие имена	Некоторые факты
1	Aguilar, Hernando de		
2	Alaminos, Antón de	Пилот-навигатор экспедиции	Участвовал в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса. Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
3	Álvarez, Juan, el Manquillo.	Пилот	Участвовала в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса
4	Aragón, Juan de		
5	Ávila, Pedro de		
6	Ávila Quiñones, Gaspar de		
7	Béjar, Benito de		Участвовала в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса. Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
8	Benavides, Alonso de		Участвовала в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса
9	Bernal, Juan		
10	Bernardino	Моряк из Леванта (Marinero levantisco)	
11	Berrio		Захвачен индейцами во Флориде
12	Boto, Alonso		Захвачен индейцами в Champotón
13	Camacho, Pedro	Пилот-навигатор	Участвовала в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса
14	Cuenca, Benito de		Участвовала в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса
15	Díaz del Castillo, Bernal		Участвовал в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса, автор книги «Подлинная история завоевания Новой Испании»
16	Gibraltar, Nicolás de		
17	González, Alonso	Священник	
18	Guisado, Alonso		Участвовал в походах Грихальвы и Нарваэса, путешествие с Кордобой сомнительно
19	Hernández de Alanís, Cristóbal	Другие имена: Hernández de Mosquera, H. de Alanís y H. de la Puebla	Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
20	Hernández de Córdoba, Francisco	Главный капитан экспедиции (Capitán general)	
21	Hernández Sevillano, Pedro		Участвовал в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса
22	Íñiguez, Bernardino		

п/п	Имя	Должность, другие имена	Некоторые факты
23	Jerez, Alonso de		
24	López, Diego		Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
25	López, Francisco		
26	López Marroqué, Pedro		
27	Martín, Ginés		Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
28	Morales	Нотариус	Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
29	Ojeda, Alonso de		Участвовал в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса. Захватил Xicoténcatl
30	Ortiz de Zúñiga, Alonso		Первооткрыватель Новой Испании, называл реки и порты, путешествовал в Нарваэсом во Флориду 1923 г.
31	Ovide, Pedro de		
32	Pérez de Ardón, Juan		Путешествовал с Кордобой
33	Perón, Pedro de Toledo		
34	Porras, Diego de		Путешествовал с Кордобой и Кортесом. Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
35	Portillo, Cindo de (Fray?)	Другие имена: Fray Cindo de Villasinda или Fray Cintos de San	Участвовал в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса
36	Portugués viejo		Захвачен индейцами в Champotón
37	Prieto, Pedro		Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
38	Ramos de Lares, Martín		
39	Ruiz de Alaniz, Juan		Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
40	San Francisco, Fray Cintos de		Вернулся с маркизом del Valle
41	San Juan		Свидетель инцидента, вызвавшего прибытие из Испании К. де Тапия для расследования в 1522 г.
42	Vázquez, Martín		Свидетель в деле de Bernal Díaz del Castillo, 7 de septiembre de 1539
43	Vivanco		
44	Zaragoza, Miguel		Участвовал в походах Кордобы, Грихальвы и Кортеса

Источник: [14]

потон и т. д.), что в итоге привело к гибели 56 из 110 испанцев¹.

Возвращаясь на Кубу и отплыв от него-степриимного Юкатана, Ф. Э. де Кордоба по наставлению навигатора А. де Аламиноса (который был навигатором и в экспедиции П. де Леона в 1513 г.) повернул корабли в сторону Флориды и причалил к её западному берегу², где уже ранее в 1513 г. пытался высадиться де Леон.

Не прошло и часа, как на испанцев с суши и с моря на лодках напали индейцы [13]. По всей видимости, это были представители племени калуса: «рослые, сильные, одетые в звериные шкуры, с громадными луками, острыми стрелами и копьями на манер мечей»³. В результате нападения 22 индейца были убиты, 3 – взяты в плен, 6 испанцев ранены и 1 португалец захвачен в плен индейцами.

Вскоре экспедиция вернулась на Кубу в Гавану, войдя в порт де Каренас (*Puerto de Carenas*)⁴.

Результатом экспедиции стало открытие новой земли – полуострова Юкатан. Тогда испанцы не знали, что эти земли составляют часть материка. Своё название Юкатан получил от двух слов «*yuka* (хлеб) и *tlati* (земля), понятых по недоразумению испанцами как название страны»⁵.

Все сведения о новой земле были взяты из показаний двух индейцев Мельчорехо и Хульянильо, захваченных испанцами на мысе Коточе [14]. Вместе с пленниками из храмов и домов аборигенов Юкатана было захвачено много обработанного золота, что говорило о несметных богатствах открытой земли. Все участники экспедиции говорили о «домах из камня» и показывали добытые из шкатулок диадемы из золота в виде рыбок, уточек и других животных, а также множество поразительно изготовленных

идолов. Это вызвало огромные волнения в умах испанских поселенцев. Написав в Испанию, Веласкес решил вновь собрать туда экспедицию⁶.

Франсиско Эрнандес де Кордоба, получивший 33 ранения во время экспедиции, умер на 10 день после приезда, не добравшись до своей энкомьенды [6, р. 13].

После боев с аборигенами испанцы переняли у индейцев майя и ацтеков их «защитную одежду из плотного простеганного хлопка толщиной в три пальца», которая прекрасно защищала от стрел, и уже на следующий год в экспедиции Грихальвы конкистадоры облачились в хлопковую защиту, которую назвали «эскаупиль». Это одежда наподобие безрукавки с высоким воротником доходит до колен и спереди застегивается на крупные пуговицы и петли⁷.

Д. Веласкес приписал себе все заслуги по открытию Юкатана, даже не упомянув тех, кто там был [6].

1518 г. Экспедиция Хуана де Грихальва (*Juan de Grijalva*)

Когда экспедиция Кордобы вернулась на Кубу, то жажда золота обуюла как солдат, так и поселенцев острова. Люди сходили в буквальном смысле с ума при виде привезённых золотых изделий и от «болтовни индейца Хульянильо», пленённого на мысе Коточе. Рассказы очевидцев о великолепных домах во вновь открытых землях, о массе золота разожгли всех. Поэтому быстро нашлись охотники попытать счастье обогатиться в новой земле и те, кто готов был вложить деньги в экспедицию. Набрались 240 добровольцев, горевших желанием отправиться в открытую предыдущей экспедицией «богатую страну»⁸.

Губернатором Кубы Д. Веласкесом вновь была снаряжена экспедиция из 4 каравелл для исследования новой земли, открытой Ф. де Кордобой [1; 5; 6; 8].

¹ Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. 678 с.

² Gannon M. The cross in the sand... P. 3–5.

³ Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. 678 с.

⁴ Там же. С. 27.

⁵ Там же. С. 235.

⁶ Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. С. 29–30

⁷ Кофман А.Ф. Рыцари Нового Света. М.: Пан Пресс, 2006. 200 с.

⁸ Лас Касас Б. История Индии. Л.: Наука, 1968. 471 с.

Хуан де Грихальва, племянник Д. Веласкеса, был назначен капитаном флотилии.

В состав новой команды вошли некоторые пилоты (навигаторы или лоцманы), солдаты и матросы из похода Ф. Кордобы. Экспедиция должна была пройти по маршруту Кордовы и прибыть к поселению Чампотону.

8 апреля 1518 г. флотилия вышла в море из кубинского порта Матансас по направлению к Юкатану. Каравеллы обогнули Кубу вокруг мыса Кабо де Сан Антонио, но течение отнесло их к острову Косумель (рис. 2).

Грихальва исследовал побережье от о. Косумель до залива Кампече, о. Жертвоприношений (побережье Веракруса) и далее вдоль побережья до р. Пануко. В результате похода было открыто государство индейцев мешико [5], р. Грихальва (*Río Grijalva*, совр. *Río de Tabasco*), о. Женщин (*исп. Isla Mujeres*), произошла памятная встреча с посланником правителя ацтеков Монтесумы (*Moctezuma*). Таким образом, экспедиция прошла по маршруту: порт Манансас – о. Казумель-Тулум – мыс Каточе – Кампече – Чампотон – р. Грихальва – Сентла – Сан-Хуан де Улия – р. Пануко – порт Манансас.

Экспедиция привезла невиданную по тем временам добычу – 20 000 песо золотом. Часть награбленного от имени наместника Кубы Д. Веласкеса было отправлено молодому королю в Испанию.

То, что Грихальва привёз информацию об очень богатом государстве ацтеков, стало главным козырем для организации нового похода, который возглавил протекже губернатора Кубы, его бывший секретарь – конкистадор Эрнандо Кортес¹.

1519 г. Экспедиция Алонсо де Пинедо (Alonso Álvarez de Pineda)

Губернатор о. Сантьяго (совр. о. Ямайки) Франсиско де Гарай (*Francisco de Garay*) заинтересовался идеей исследова-

ния Флориды, высказанной ему Антоном де Аламиносом, навигатором экспедиции Понсе де Леона. Де Аламинос считал Флориду большим массивом суши [12, р. 59], который необходимо продолжить исследовать и тщательно нанести на карты все земли, лежащие между Флоридой и Юкатаном, который в 1517 г. посетили Кордоба и Грихальва.

В марте 1519 г. губернатором Ямайки была организована экспедиция в составе 4 кораблей и 270 членов команды к северному побережью Мексиканского залива во главе с капитаном Алонсо Альваресем де Пинедо (*Alonso Álvarez de Pineda*). Флотилия должна была пройти от берегов Мексики (Новой Испании) до самой Флориды. Важнейшей целью было обозначить границу между территорией, подконтрольной Э. Кортесу, и Флоридой, открытой Х. Понсе де Леоном. Также необходимо было исследовать возможность морского пути в Тихий океан) [1; 8].

Весь путь прошёл по Испанскому Морю (совр. Мексиканский залив): о. Ямайка – Юкатанский пролив, между Кубой и Юкатаном – побережье Мексиканского залива у берегов полуострова Флорида – поворот на восток и спуск к мысу Флориды – до современного залива Тампа (*Tampa Bay*) – разворот на запад и далее вдоль побережья Мексиканского залива – залив Мобил (2 июня 1519 г. открыта р. Миссисипи) – далее на запад – поворот на юг, следуя изгибу побережья современного Техаса – высадка на р. Пануко и основание там поселения [11]. Река Пануко (*Río Palmas*) могла стать границей территории, на которую претендовала экспедиция Кортеса [1, с. 67; 4 с. 173–174]. По другим источникам, проведённая граница между землей, где действовал Кортес, и Флоридой стала р. Миссисипи, открытая Пинедой²

Весь путь по воде охватывал современные штаты Флорида, Алабама, Луизиана, Техас, Миссисипи (рис. 3).

¹ Прим.: Экспедиции Грихальвы и Кортеса не относятся к Флориде и в этом материале не рассматриваются.

² Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. 678 с.

Итогом похода стало:

1. доказательство того, что Флорида является полуостровом, а не островом [9];

2. открытие р. Миссисипи, которая была названа «рекой Святого Духа» (открыта 2 июня 1518 г. в День Духов) [1; 4];

3. карта, названная впоследствии «Карта Гарая» (*Mapa de Garay*)¹ (рис. 4). На карту было нанесено более 1200 км (800 миль) береговой линии.

На карте Гарая, составленной Пинедай, был показан уже американский материк от полуострова Юкатан с почти правильными очертаниями Мексиканского Залива до Флориды. На карту также нанесены р. Миссисипи и другие реки, расположенные между современной Мексикой и полуостровом Флорида.

Альварес де Пинеда назвал район между Флоридой и Миссисипи – Амихель. То, что он впервые увидел р. Миссисипи, ставит его в ряды ведущих исследователей того поколения².

Хотелось бы ещё упомянуть некоторые важные моменты экспедиции Пине-

ды. Когда флотилия прибыла к Пануко, Пинеда решил здесь задержаться и основать поселение. Один из кораблей он отправил вперёд, и тот в конце июня или начале июля бросил якорь в нескольких милях от Веракруса (*Veracruz*) [4]. Испанцы во главе с Э. Кортесом, в это время находившиеся в Веракрусе, ожидали расправы со стороны губернатора Веласкеса из-за неповиновения. Когда они увидели так близко испанский корабль, то подумали, что он пришёл за ними с Кубы. Люди Кортеса напали на мореплавателей и арестовали небольшой десант Пинеда, но части команды удалось уйти на корабле. Пленники рассказали Кортесу, что губернатор Ямайки претендует на территорию к северу, и они прибыли сюда, чтобы договориться о границе между двумя провинциями³.

В это время люди Пинеда, которые остались на р. Пануко, подверглись нападению: 2 корабля были сожжены, почти вся команда убита нападшими индейцами мешико⁴, 60 испанцам удалось

Рис. 4 / Fig. 4. Карта Гарая с пояснениями / Map of Garay with explanations

Источник: [3]

¹ Прим.: Карта попала в руки губернатора Ямайки Ф. де Гарая вследствие того, что Пинеда послал судно на Ямайку для сообщения о бедственном положении, в котором он оказался около р. Пануко.

² Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: АСТ, 2010. 736 с.; Томас Х. Реки Золота. М.: АСТ, 2016. 720 с.

³ Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. 678 с.; Кофман А.Ф. Рыцари Нового Света. М.: Пан Пресс, 2006. 200 с.

⁴ Индейцы мешико (мешика) – это самоназвание астеков (ацтеков), конкретно тех, что вышли из Астлана и основали на оз. Тескоко островной город Теночтитлан. Хуастеки (уастеки) – это народ, принадлежащий к самой северной ветви языковой семьи майя, который жил на берегах р. Пануко, а также на северо-восточном побережье Мексиканского залива. Уастеки (мешико) были покорены астеками (ацтеки) [3].

скрыться на последнем уцелевшем корабле и направиться в Веракрус¹.

На основании карт, сделанных навигаторами-пилотами экспедиции Пинеды, в 1520 г. наместник Ямайки Ф. де Гарай отправил 120 солдат на 3 кораблях во главе с Диего де Камарго для основания поселения в Пануко. Камарго достиг земли чуть севернее – в районе Пальмовой реки (Рио-де-Пальмас, *совр.* Сото-да-Марина), где попытался основать поселение. Однако индейцы снова напали на испанцев, и Камарго на оставшемся корабле бежал в Веракрус, где присоединился к Кортесу [12].

В июне 1523 г. губернатор Ямайки возглавил новую экспедицию уже из 11 кораблей и 600 человек, чтобы основать новую колонию на р. Пануко. Но по ошибке он высадился в 100 милях к северу в устье Пальмовой реки. Попытки Гарая основать колонию привели к юридическому конфликту с Кортесом, во время которого губернатор скоропостижно скончался [12, р. 59].

В 1519 г. названия «Новая Испания» ещё не существовало. Оно появилось благодаря Грихальве, открывшему новую землю. А уже официальное название «Новая Испания моря-океана» впервые появляется в письме Э. Кортеса Карлу V Габсбургскому от 30 октября 1520 г., в котором конкистадор предлагает именно так назвать землю, которую он «открыл» и собирается завоевать [3].

Заключение

Итак, вторым этапом открытия и освоения Флориды, без сомнения, можно считать период с 1516 по 1520 гг. Этот вывод можно сделать на основании тесных связей между событиями, которые происходили в Европе и в Новом Свете.

Освоение открытой в 1513 г. Флориды и отправка любой экспедиции напрямую

зависела от поддержки административными, людскими и материальными ресурсами со стороны королевской власти в Кастильском Королевстве и со стороны местной администрации в Новом Свете.

Второй этап освоения Флориды начинается в январе 1516 г со смерти «первого архитектора единой Европы» и «короля-католика» Фердинанда II Арагонского.

В момент нестабильности власти в метрополии произошёл всплеск активных действий губернаторов близлежащих с открытой Флоридой земель, которые сами пытались освоить открытую землю, для чего они организовывали экспедиции за свой счёт. Однако легитимность этих экспедиций была поставлена под сомнение новым королём.

Однако случайные результаты экспедиций привели к открытию территории современной Мексики, имевшие далеко идущие последствия для мирового развития и давшей метрополии огромные материальные богатства.

16-летний король Карл, объявивший себя соправителем под именем Карла I своей недееспособной матери Хуаны I Кастильской (Безумной) и наследником всех титулов своего покойного деда в королевстве Кастилия и Леон, подтвердил свою приверженность продолжить политику Фердинанда II в Новом Свете и, в частности, подтвердил в 1518 г. исключительные права Хуана Понсе де Леона на освоение открытой им земли Флориды.

Однако отъезд из Испании Карла I в 1519 г. для наследования короны Священной Римской Империи по завещанию своего деда по отцовской линии императора Максимилиана I также не способствовал стабильности в испанских королевствах.

Таким образом, второй этап освоения Флориды, начавшийся в 1516 г., связанный с нестабильностью власти, можно считать законченным к 1520 г., когда молодой 20-летний король Карл I был провозглашён под именем Карла V императором Священной Римской Империи,

¹ Томас Х. Золотой век Испанской империи. М.: АСТ, 2010. 736 с.; Кастильо Б. Д. Правдивая история завоевания Новой Испании. М.: Форум, 2000. 678 с.

простирающейся от Нового Света до границы с Османской Империей.

Начинался новый этап в отношениях между странами в Европе и Азии, а в

связи с этим – и новый этап и в освоении Нового Света и, в частности, открытой огромной территории Испанской Флориды.

Дата поступления в редакцию 12.04.2023

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимов Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части Североамериканского континента в 1510-е годы // Латинская Америка. 2013. Т. 9. С. 58–69.
2. Александренков Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV – середина XVI века. Бельцы: Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.
3. Ашрафьян К. Э. Испанская колонизация Флориды в первой четверти XVI в.: методы, особенности, причины неудачи: дис. ... канд. ист. наук. Мытищи, 2022. 341 с.
4. Кофман А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб.: Крига, 2017. 1032 с.
5. Михеев Д. В. Возникновение практики каперства в Англии в XIII–XVI вв. // Метаморфозы истории. 2013. № 4. С. 201–216.
6. A 500 años de la fundación de la ciudad de México / E. R. Baca, L. A. Barandica Martínez, S. Pedroza de la Llave [и др.]. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2021. 150 p.
7. Ashrafyan K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9. № 4. С. 232–239.
8. Dimitar A. D. Chronological History of the USA. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 464 с.
9. Gannon M. The History of Florida. Gainesville, 2018. 568 p.
10. Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the "Island of Giants" // The Florida Historical Quarterly. 1980. Vol. 58. № 4. P. 415–426.
11. Milanich J. T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville: University Press of Florida, 1995. 290 p.
12. Sledge J. S. "Spanish Sea" // Sledge J. S. The Gulf of Mexico: A Maritime History. Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2019. P. 43–63.
13. Thompson V. D., Worth J. E. Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements // Archeological Papers of the American Anthropological Association. 2018. Vol. 29. № 1. P. 68–82.
14. Tola de Habich F. Yucatán 1517 el segundo descubrimiento (Hernández de Córdoba). Mérida : Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 2018. 263 p.
15. Wood J. M. A History of the Catholic Church in the American South 1513–1900. Gainesville: University Press of Florida, 2011. 512 с.
16. Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville: University Press of Florida, 2016. 344 p.

REFERENCES

1. Akimov Yu. G. [Discovery of Florida and the beginning of Spanish expansion in the southeastern part of the North American continent in the 1510s]. In: *Latinskaya Amerika* [Latin America], 2013, vol. 9, pp. 58–69.
2. Aleksandrenkov E. G. *Aborigeny Bol'shikh Antil'skikh ostrovov v kolonial'nom obshchestve: konets XV – seredina XVI veka* [Aborigines of the Greater Antilles in colonial society: The end of the 15th – mid-16th century]. Balti, Akademicheskoye izd-vo «Parmarium», 2017. 508 p.
3. Ashrafyan K. E. *Ispanskaya kolonizatsiya Floridy v pervoy chetverti XVI v.: Metody, osobennosti, oshibki neudachi: dis. ... kand. ist. nauk* [Spanish colonization of Florida in the first quarter of the 16th century: methods, features, reasons for failure: Cand. Sci thesis in Historical sciences]. Mytishchi, 2022. 341 p.
4. Kofman A. F. *Pod pokrovitelstvom Santyago. Ispanskoye zavoyevaniye Ameriki i sud'ba znamenitykh konkistadorov* [Under the auspices of Santiago. The Spanish conquest of America and the fate of the famous conquistadors]. St. Petersburg, Kriga Publ., 2017. 1032 p.

5. Mikheev D. V. [The origin of privateer practice in England in the XIII–XVI centuries. In: *Metamorfozy istorii* [Metamorphoses of history], 2013, no. 4, pp. 201–216.
6. Baca E. R., Barandica Martínez L. A., Pedroza de la Llave S. [и др.]. *A 500 años de la fundación de la ciudad de México*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021. 150 p.
7. Ashrafyan K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century. In: *SamarSKIY nauchnyy vestnik* [Samara Scientific Bulletin], 2020, vol. 9, no. 4, pp. 232–239.
8. Dimitar A. D. *Chronological History of the USA*. Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. 464 с.
9. Gannon M. *The History of Florida*. Gainesville, 2018. 568 p.
10. Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the "Island of Giants". In: *The Florida Historical Quarterly*, 1980, vol. 58, no. 4, pp. 415–426.
11. Milanich J. T. *Florida Indians and the Invasion from Europe*. Gainesville, University Press of Florida, 1995. 290 p.
12. Sledge J. S. "Spanish Sea". In: Sledge J. S. *The Gulf of Mexico: A Maritime History*. Columbia, South Carolina, University of South Carolina Press, 2019. P. 43–63.
13. Thompson V. D., Worth J. E. Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements. In: *Archeological Papers of the American Anthropological Association*, 2018, vol. 29, no. 1, pp. 68–82.
14. Tola de Habich F. *Yucatán 1517 el segundo descubrimiento (Hernández de Córdoba)*. Mérida, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 2018. 263 p.
15. Wood J. M. *A History of the Catholic Church in the American South 1513–1900*. Gainesville, University Press of Florida, 2011. 512 с.
16. Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. Gainesville, University Press of Florida, 2016. 344 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Ашрафьян Константин Эдуардович – кандидат исторических наук, независимый исследователь;
e-mail: kea6465@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Konstantin E. Ashrafyan – PhD of History Sciences, Independent researcher;
e-mail: kea6465@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Ашрафьян К. Э. Хронология открытия и освоения Флориды в XVI в. Часть 3: Второй этап открытия и освоения Флориды с 1516 по 1520 гг. // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. 2023. № 4. С. 53–69.
DOI: 10.18384/2949-5164-2023-4-53-69

FOR CITATION

Ashrafyan K. E. The chronology of the discovery and development of Florida in the 16th century. Part 3: The second stage of the discovery and development of Florida from 1516 to 1520. In: *Bulletin of State University of Education. Series: History and Political Sciences*, 2023, no. 4, pp. 53–69.
DOI: 10.18384/2949-5164-2023-4-53-69

ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОСВЕЩЕНИЯ

СЕРИЯ:

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

BULLETIN OF THE STATE UNIVERSITY OF EDUCATION

SERIES:

HISTORY AND POLITICAL SCIENCES

Название журнала до сентября 2023 г.: Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: История и политические науки

Рецензируемый научный журнал «Вестник Государственного университета просвещения» основан в 1998 г.

Сегодня Государственным университетом просвещения выпускается десять научных журналов по разным отраслям науки. Журналы включены в Перечень ВАК (составленный Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки РФ Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук). Журналы включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Печатные версии журналов зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Полнотекстовые версии журналов доступны в интернете на сайтах Вестника Государственного университета просвещения (www.journals-gup.ru, www.istpolitmgou.ru), а также на платформах Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru) и Научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» (www.cyberleninka.ru).

ВЕСТНИК

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОСВЕЩЕНИЯ

СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

2023. № 4

Над номером работали:

Литературный редактор С. Ю. Полякова

Переводчик А. Ю. Назарова

Корректор А. А. Глазунова

Компьютерная вёрстка А. В. Тетерин

Адрес редакции:

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, офис 98

тел. (495) 780-09-42 (доб. 6101);

e-mail: info@vestnik-mgou.ru

Сайты: www.istpolitmgou.ru;

www.journals-gup.ru

Формат 70x108/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Minion Pro».

Тираж 500 экз. Усл. п. л. 8,25, уч.-изд. л. 9,5.

Подписано в печать: 00.00.2023. Выход в свет: 00.00.2023. Заказ № 2023/ .

Отпечатано в Государственном университете просвещения

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А